

YUMSHOQ BUG‘DOY NAVLARI BARG QISMIDA SUV SAQLASH VA XLORAFILL MIQDORLARINI ANIQLASH

Abdirimov Xakimjon Farxodovich
Urganch davlat universiteti magistranti

O‘zbekistonda rayonlashgan bug‘doy navlarini Xorazm viloyatida olib borilgan tajribalar shuni ko‘rsatdiki, umumiy suv miqdori, suv taqchilligi va suv saqlash qobiliyati bo‘yicha baholaganimizda eng past natijani Ezoz navi umumiy suv miqdori 65,5 % ni, suv taqchilligi 7 %, suv saqlash qobiliyati 25,7 % ni tashkil etganligi va eng yuqori natijani ko‘rsatgan Semrug‘ navida umumiy suv miqdori 74,3 % ni suv taqchilligi 6,8 %, suv saqlash qobiliyati 42,6 % ni tashkil etdi. Umumiy xlorofillni baholaganimizda eng past natijani Jayxun ($1,95 \pm 0,05$) va Ezoz ($1,95 \pm 0,14$) navlarida kuzatilib, yuqori natijani Semrug‘ ($3,95 \pm 0,11$) va Oq marvarid ($3,89 \pm 0,26$) navlarida aniqlandi.

Kalit so‘zlar: yumshoq bug‘doy navlari (*Triticum aestivum L.*), chidamlilik, xlorofill.

Bug‘doy – har qanday davlatning qishloq xo‘jaligi bozori barqarorligini va oziq-ovqat xavsizligini ta‘minlashda eng muhim strategik mahsulotdir. Yumshoq bug‘doy *T.aestivum L.* dunyoda hosildorlik jihatidan ikkinchi o‘rinda tursada, lekin ekin maydonlari bo‘yicha birinchi o‘rinda turadi [1]. Bo‘g‘doy don mahsulotlari hayot uchun muhim bo‘lgan kalloriyaning 20 foizini, oqsilning 25 foizidan ko‘prog‘ini beradi va yetarli darajada kletchatka bilan ta‘minlaydi. 2017 yilda bug‘doy don hosili yillik hajmi 757 million tonnani tashkil etib [2], dunyoda bug‘doy don tarkibidagi kaloriya 41% ni tashkil qilgan. Uning iste‘moli rivojlanayotgan va rivojlangan davlatlarga mos ravishda 35% va 74% larni tashkil qiladi [3]. Hozirgi vaqtda bug‘doy iste‘mol bo‘yicha sholidan keyin ikkinchi o‘rinda tursada, uning 68 % iste‘mol uchun, 19 % ozuqa va qolgani esa boshka maqsadlarda foydalaniladi [2].

Hosildorlikni oshishida bug‘doy o‘simligini asosiy morfologik belgilardan barg organlari hisoblanib, uchta asosiy barg (yuqoridan pastga bayroq barg, ikkinchi va uchunchi barg) ning hosilga qo‘shgan hissi bilan ijobiy farqlanadi [4, 5, 6]. Bularningorasida bayroq bargning (shu jumladan poyasi) boshqa barglarga nisbatan roli katta bo‘lib, yorug‘likni 30% ni ushlab qoladi [7, 8]. Boshqa tadqiqotlarda keltirilishicha bayroq bargning hosildorlikka ijobiy ta‘siri 50% gacha hissa qo‘shadigan asosiy organ deb qaraladi [9]. Bayroq bargning hosildorlikka ijobiy ta‘siri sifatida bargdagi xloroplastlarga bog‘liq. Xloroplast (xlorofillar) uglerod fiksatsiyasi va o‘suvi davrlaridagi vegetativ organlarni shakllantirishda (fotosintez), ekologik stresslarga shu jumladan issiqlik stresslariga javob beradi [10]. Xujayralararo energiya organoidlaridan biri sifatida xujayralardagi xloroplastlar asosiy metabolitik jarayonlarni, xlorofillning sintezlanishi, vodorod peroksid (ROS) turlarini nazorat qilish, oqsil almashinuvi va issiqlik stressiga javoban uglerod assimilyatsiyasini metabolitik o‘zgarishlarini amalga oshiradi. Kelib chiqish jihatidan genetik o‘xshash genotiplar ham tashqi muhitga va yetishtirish sharoitlariga bog‘liq ravishda xlorofill miqdorining o‘zgarishi bo‘yicha farq qilib, tashqi – muhit ta‘siriga javob reaksiyasi ham turlicha bo‘lishi kuzatilgan [11]. Xlorofill miqdorining yuqoriligi bug‘doyning yuqori haroratga chidamlilik mezoni sifatida ishlatish mumkinligi ilmiy adabiyotlarda keltirib o‘tilgan [12]. Xlorofill yuqori harorat ostida past darajadagi fotoingibitor bo‘lib xizmat qiladi, buning natijasida issiqlikka chidamlilik xususiyati ortadi [13]. O‘tkazilgan tadqiqotlarda xloroplast issiqlik stressi ostida xujayra stimulyatorlarining signalizatsiyasini faollashtirishda muhim rol uynayshini ilmiy isbotlab bergan [14]. Xlorofillar yorug‘lik energiyasini yig‘ishda va fotosintezning dastlabki va zaruriy jarayonlarida elektronlar almashinuvini boshqarishda ishtirok etadigan pigment hisoblanadi.

TADQIQOT OBYEKTI VA USLUBIYATI

Tadqiqot obyektida yumshoq bug‘doyning hosil elementlariga qishga chidamlilikning ta‘sirini o‘rganish bo‘yicha O‘zbekistonning turli yillarida rayonlashgan navlardan 19 ta ajratib olinib, Xorazm viloyatining UrDU dala tajriba

maydonida tuplash fazasida iqlim sharoitining ta'sirini ilmiy asoslash bo'yicha tadqiqot olib borildi.

1-jadval

№	Navlar nomi	№	Navlar nomi
1	Krasnadar-99	11	G'ozg'on
2	Xamkor	12	Davr
3	Chillaki	13	Do'stlik
4	Yaksart	14	Bunyodkor
5	Marjon	15	Sanzar-8
6	Oq marvarid	16	Yonboch
7	Semrug'	17	Termiz-10
8	Taraqqiyot	18	Termiz-6
9	Jayxun	19	Shahrisabiz
10	Ezoz	20	Hazrati Bashir

Olingan natijalarning statistik tahlili Dospexov metodikasi bo'yicha [3; 351-b] tahlil qilindi.

TADQIQOT NATIJALARI VA ULARNING MUHOKAMASI

O'simliklarda suv almashinuv jarayonidagi muhim ko'rsatkichlaridan biri to'qimalarning suvni saqlash qobiliyati bo'lib, bu jarayon ko'pgina omillarga bog'liq ravishda o'simliklarda shakllanayotgan hosildorlikka katta ta'sir ko'rsatadi. Tuproq namligi bir xil bo'lgan sharoitda ayrim navlarning suv saqlash qobiliyati kuchliligi kuzatiladi. Bu esa shu navning qurg'oqchilikka chidamliligi yuqori ekanligini bildiradi.

Qurg'oqchilik sharoitida qurg'oqchilikka chidamli o'simliklarning suvni saqlash qobiliyati chidamsiz navlarga nisbatan yuqori bo'ladi. Turli o'simliklar va navlarning suv saqlash qobiliyatini barglar orqali ma'lum muddatda yo'qotilgan suv miqdorini hisoblash orqali aniqlash mumkin.

Laboratoriya sharoitida qurg'oqchilikka chidamlilik bo'yicha 20 ta O'zbekistonning turli yillarda rayonlashgan bug'doy navlarning suvni saqlash qobiliyati o'rganildi. Bunda suv saqlash qobiliyati nisbatan yuqori bo'lgan navlar qurg'oqchilikka chidamliligi bilan ajraldi.

2021 yilda o'tkazilgan tajribalar natijasiga ko'ra, o'rganilgan 11 ta navlarning boshqalash fazasida suv saqlash qobiliyati 25,7-35,9 %, qolgan 9 ta navlarda 40,4-44,2 % gacha bo'lganligi kuzatildi. Boshqalash fazasida andoza Krasnodarskaya-99 navining umumiy suv miqdori 70,1 ni, suv taqchilligi 3,9 %, suv saqlash qobiliyati 30,1 % ni tashkil etganligi aniqlandi.

O'zbekistonda rayonlashgan Ezoz navi umumiy suv miqdori 65,5 % ni, suv taqchilligi 7 %, suv saqlash qobiliyati 25,7 % ni tashkil etganligi va eng yaxshi natijani ko'rsatgan Semrug' navida umumiy suv miqdori 74,3 % ni suv taqchilligi 6,8 %, suv saqlash qobiliyati 42,6 % ni tashkil etdi.

Navlarning suv saqlash qobiliyatini baholash

2-jadval

№	Nav va namunar nomi	Umumiy suv, %	Suv taqchil-ligi, %	Suv saqlash qobiliyati, %
1	2	3	4	5
1	Krasnadar-99	70,1	3,9	30,1
2	Xamkor	67,4	6	32,2
3	Chillaki	68,2	9,6	30,2
4	Yaksart	74,3	6,8	42,6
5	Marjon	68,2	7,6	35,9
6	Oq marvarid	69,9	7,8	33,3
7	Semrug'	68,2	8,6	32,2
8	Taraqqiyot	66,8	9,1	40,4
9	Jayxun	65,4	15,2	37,3
10	Ezoz	65,5	7	25,7
11	G'ozg'on	65,8	17,1	30
12	Davr	70,6	5,3	37,2
13	Do'stlik	70,1	6,9	32,7
14	Bunyodkor	67,6	8,6	32,7
15	Sanzar-8	69,9	6,1	35,3
16	Yonboch	67,9	4,5	39,3
17	Termiz-10	73,3	6,2	42,6
18	Termiz-6	67	9,2	39,1
19	Shahrisabiz	67,1	5,4	35,7
20	Hazrati Bashir	65,1	8,8	38,4

Turli yillarda rayonlashgan navlarning xlorofill miqdorini aniqlash.

Xlorofill tarkibi murakkab genetik xususiyatlaridan biri bo'lib, uning namoyon bo'lishi endogen va ekzogen omillarning ta'siriga bog'liq.

Tahlil natijalarida umumiy xlorofill miqdorini o'rganimizda shular ma'lum bo'ldiki, olingan ma'lumotlar jadvalda keltirilgan (3-jadval qarang). 2021 yil rayonlashgan navlarning o'rtacha umumiy xlorofill miqdori 2,54±0,06 mg/g, bo'lganligi aniqlandi. Bug'doy navlarning umumiy xlorofill miqdori 2,01±0,44 mg/g dan 3,59±0,07 mg/g oralig'ida o'zgarib turganligi kuzatildi. Umumiy o'rtacha ko'rsatkich 2,54±0,06 mg/g ni tashkil etib andoza Krasnodarskaya - 99 (2,16±0,19) navidan 0,38±0,19 mg/g umumiy xlorofill miqdori yuqori ekanligi qayd etildi. Rayonlashgan navlarning o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori natija ko'rsatgan Chillaki (3,71±0,04), Semrug' (3,95±0,11), Oq marvarid (3,89±0,26), Taraqqiyot (3,01±0,20), G'ozg'on (2,60±0,29), Davr (3,14±0,34), Bunyodkor (3,19±0,72) navlarida aniqlandi. Umumiy xlorofillning eng yuqori miqdori Semrug' (3,95±0,11) va Oq marvarid (3,89±0,26), past natija Jayxun (1,95±0,05) va Ezoz (1,95±0,14) navlarida kuzatildi.

Bug'doy navlarida xlorofill miqdorini aniqlash.

3-jadval

Navlar nomi	Umumiy xlorofil "a+b"	Karatenoid	Umumiy birg sathi	Hosildorlik	Fotosintez sof maxsuldorligi
Krasnadar-99	2,16±0,19	1,60±0,05	64,9±5,97	63,0±1,20	5,47±0,66
Xamkor	2,24±0,30	1,68±0,09	50,1±1,98	65,6±7,16	4,26±0,37
Chillaki	3,71±0,04	1,87±0,31	72,4±2,03	71,6±4,29	6,36±0,56
Yaksart	3,95±0,11	2,06±0,05	73,1±10,4	68,9±2,86	6,39±0,62
Marjon	2,21±0,26	1,65±0,15	69,9±2,35	66,6±3,86	5,21±0,37
Oq marvarid	3,89±0,26	1,90±0,37	64,2±4,13	67,7±4,02	5,47±0,28
Semrug'	2,29±0,36	1,53±0,09	57,4±5,57	62,8±5,28	4,80±0,43
Taraqqiyot	3,01±0,20	1,74±0,17	69,6±4,75	65,4±6,98	4,89±0,39
Jayxun	1,95±0,05	1,40±0,09	62,9±10,8	62,3±4,17	4,75±0,65

Ezoz	1,95±0,14	1,62±0,21	59,8±7,12	64,9±4,13	4,75±0,54
G'ozg'on	2,60±0,29	1,66±0,07	64,1±9,58	66,1±5,55	5,12±0,33
Davr	3,14±0,34	1,83±0,18	63,9±4,72	66,6±3,09	5,53±0,22
Do'stlik	2,41±0,02	1,41±0,13	56,0±3,92	61,1±1,84	4,56±0,43
Bunyodkor	3,19±0,72	2,18±0,04	73,0±7,36	77,6±1,63	6,48±0,62
Sanzar-8	2,33±0,08	1,83±0,30	67,2±8,44	67,4±8,01	5,54±0,21
Yonboch	2,53±0,14	1,96±0,26	72,8±1,74	67,3±2,45	5,31±0,65
Termiz-10	2,52±0,22	1,66±0,14	57,1±9,51	66,3±3,93	5,11±0,43
Termiz-6	2,53±0,14	1,73±0,26	71,6±3,18	66,4±3,26	5,21±0,75
Shahrisabiz	3,23±0,15	1,88±0,15	61,2±5,87	68,6±1,54	5,75±1,31
Hazrati Bashir	2,56±0,13	1,60±0,05	64,9±5,97	63,0±1,20	5,47±0,66

Rayonlashgan bug'doy o'simliklardagi karatinoid miqdorlarini o'rganganimizda shu ma'lum bo'ldiki, andoza Krasnodarskaya-99 navidan ustun bo'lgan navlardan Chillaki (1,87±0,31), Semrug' (2,06±0,05), Oq marvarid (1,90±0,37), Taraqqiyot (1,74±0,17), Davr (1,83±0,18), Bunyodkor (2,18±0,04) va Yonbosh (1,96±0,26) navlari andoza navidan ustun bo'lgani aniqlandi. Aksincha andoza Krasnodarskaya-99 navidan past ko'rsatgich Marjon (1,53±0,09), Jayxun (1,40±0,09) va Do'stlik (1,41±0,13) navlari andoza navidan past ko'rsatgich kuzatildi.

Umumiy barg satxi, xosildorlik, Fotosintez sof maxsuldorlik ko'rsatgichlarini baholaganimizda andoza Krasnodarskaya-99 navidan uchchala ko'rsatgich bo'yicha ustun bo'lgan rayonlashgan bug'doy navlaridan umumiy barg satxi ko'rsatgichi bo'yicha Chillaki navi (72,4±2,03), xosildorlik (71,6±4,29), fotosintez sof maxsuldorlik (6,36±0,56) va Semrug' navi umumiy barg satxi (73,1±10,4) xosildorlik (68,9±2,86) Fotosintez sof maxsuldorlik (6,39±0,62) ko'rsatgichlari bilan andoza navidan ustun bo'lganligi aniqlandi.

Xulosa

Olingan tajribalardan kelib chiqib, umumiy suv miqdori, suv taqchilligi va suv saqlash qobiliyati bo'yicha baholaganimizda eng past natijani Ezoz navi umumiy suv miqdori 65,5 % ni, suv taqchilligi 7 %, suv saqlash qobiliyati 25,7 % ni tashkil etganligi va eng yuqori natijani ko'rsatgan Semrug' navida umumiy suv miqdori 74,3 % ni suv taqchilligi 6,8 %, suv saqlash qobiliyati 42,6 % ni tashkil etdi.

Umumiy xlorofillni baholaganimizda eng past natijani Jayxun ($1,95\pm 0,05$) va Ezo ($1,95\pm 0,14$) navlarida kuzatilib, yuqori natijani Semrug' ($3,95\pm 0,11$) va Oq marvarid ($3,89\pm 0,26$) navlarida aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. OECD-FAO. OECD FAO Agricultural Outlook 2018 - 2027. Chapter 3: Cereals. Rome: Food and Agriculture Organization of the United. Nations. 2018 doi: 10.1787/agr-outl-data-en
2. FAO (Food and Agricultural Organization). FAO Statistical Pocket Book; Food and Agricultural Organization: Rome, Italy. 2015. – P. 28.
3. Shiferaw, B., Smale, M., Braun, H. J., Duveiller, E., Reynolds, M., and Muricho, G. (2013). Crops that feed the world 10. Past successes and future challenges to the role played by wheat in global food security. //Food Secur. 2013. V. 5, – P. 291–317.
4. Lou R., Li D.X., Li Y.B., Bian Z.P., Zhu Y.N.. Effect of pre-anthesis drought hardening on post-anthesis physiological characteristics, yield and WUE in winter wheat Phyton. //Int. J. Exp. Bot. 2021. V. 90 № 1, – P. 245- 257.
5. Sanchez- Bragado R, Vicente R., Molero G., Serret M.D., Maydupe M.L, Araus J.L. New avenues for increasing yield and stability in C3 cereals: exploring ear photosynthesis Curr. Opin.// Plant Biol. 2020. V. 56, – P. 223- 234.
6. Tu Y., Zhu J., Luo W., Liu H., Li C., Li S., Liu J., Ding P., Habib A. Flag leaf size and posture of bread wheat: genetic dissection, QTL validation and their relationships with yield-related traits. //Theor. Appl. Genet. 2020. V.133,– P. 297– 315.
7. Liu Y. (*) : Y. Tao : Z. Wang : Q. Guo : F. Wu : X. Yang : M. Deng : J. Ma : G. Chen : Y. Wei : Y. Zheng Identification of QTL for flag leaf length in
8. Sanchez-Bragado R., Molero G., Reynolds M.P., Araus J.L. Relative contribution of shoot and ear photosynthesis to grain filling in wheat under good agronomical conditions assessed by differential organ $\delta^{13}C$ J. Exp. Bot. 2014. V. 65 № 18, – P. 5401-5413.

9. Ba Q., Zhang L., Chen S., Li G., Wang W. Effects of foliar application of magnesium sulfate on photosynthetic characteristics, dry matter accumulation and its translocation, and carbohydrate metabolism in grain during wheat grain filling. // Cereal Research Communications. 2020. V. 48 № 2, – P. 157-163.
10. Allahverdiyev, T. Effect of drought stress on some physiological traits of durum (*Triticum durum* Desf.) and bread (*Triticum aestivum* L.) wheat genotypes. // Journal of Stress Physiology & Biochemistry, -2015, Vol. 11 №. 1, P. 29-38.
11. Dadoboyeva M.B., Xakimova R.Sh., Sattorov B.N., Boxirova M.K. Soderjaniye fotosinteticheskix pigmentov u sitrusovix rasteniy v usloviyax nazemnogo limonariya v severnom Tadjikistane. // Dokladi akademii nauk Respubliki Tadjikistan. 2018, T. 61, №4. - S.407-409.
12. Munjal R., Dhanda S.S. Assessment of drought resistance in Indian wheat cultivars for morpho-physiological traits. //Ekin Journal of Crop Breeding and Genetics. 2016 V. 2 № 1, – P. 74–81.
13. Choudhary M., Yadav M., Saran, R. Advanced screening and breeding approaches for heat tolerance in wheat. // Journal of Pharmacognosy and Phyto-chemistry. 2020. V. 9 № 2, – P. 1047–1052.
14. Yuan, C., Cothren, J., De-hua, C., Ibrahim, A., Lombardini, L. Ethyl-ene inhibiting compound 1-MCP delays leaf senescence in cotton plants under abiotic stress conditions. //Journal of Integrative Agriculture. 2015. V. 14 № 7,– P. 1321–1331.